

RePeME

Recuperação das aprendizagens,
acompanhamento e avaliação dos/as
alunos/as do 1.º e do 2.º ciclo do ensino
básico

Coordenação: Teresa Teixeira Lopo

Consultor: Daniel Bart

Recolha e tratamento de dados: Margarida Frade dos Santos

Design gráfico: Margarida Menezes de Oliveira

E-mail de contacto: geral@opedu.pt (OP. Edu - Observatório das Políticas de Educação e Formação)

Research Brief 1 - versão online disponibilizada em outubro de 2024

RESEARCH BRIEF

4 EDUCAÇÃO
DE QUALIDADE

10 REDUZIR AS
DESIGUALDADES

3 SAÚDE E
BEM-ESTAR

Sobre o Projeto

O projeto **E depois da pandemia? Recuperação, permanências e mudanças no ensino básico em Portugal (RePeME)** visou contribuir para a construção de conhecimento sobre as mudanças pós-pandemia introduzidas nas escolas portuguesas da rede pública nacional do 1.º ciclo e do 2.º ciclo do ensino básico, articulando, para esse desígnio, os seguintes objetivos:

1

Compreender formas de apreensão de - e estratégias para mitigação das - desigualdades escolares em contexto pós-pandémico, através das suas projeções na reflexão sobre as práticas institucionais e pedagógicas;

2

Identificar, nas condições atuais de trabalho técnico e pedagógico dos/as professores/as, oportunidades de desenvolvimento profissional/formação contínua e condições necessárias para garantir o seu bem-estar e saúde mental;

3

Identificar e analisar medidas e ações implementadas de recuperação e/ou consolidação das aprendizagens, acompanhamento dos alunos/as, incluindo medidas e ações de prevenção de risco de desistência e de abandono escolar, e de avaliação dos seus resultados.

O plano de investigação seguiu uma abordagem metodológica de métodos mistos integrativa que incluiu a recolha e análise documental, a aplicação de inquéritos por questionário, a realização de grupos de discussão focalizada e a recolha de dimensões e indicadores para a construção de um Barómetro que permita a monitorização, regular e à escala nacional, das transformações pós-pandemia nas escolas portuguesas do ensino básico. Para saber mais, consulte a página do projeto em: <https://www.repeme.info/>

Introdução

Este research brief apresenta resultados parcelares relativos ao Eixo do projeto centrado na **Recuperação das aprendizagens, acompanhamento e avaliação dos/as alunos/as do 1.º e do 2.º ciclo do ensino básico**, a partir das respostas de dirigentes e professores/as de Agrupamentos de Escolas/Escolas não Agrupadas (AE/ENA), da rede pública nacional, a inquéritos por questionário aplicados entre 10 de outubro de 2023 e 6 de dezembro de 2023 (primeira vaga de inquirição), e das discussões de grupo realizadas no dia 10 de janeiro de 2024.

Os dois questionários foram aplicados online, na plataforma Qualtrics, a uma amostra intencional de estabelecimentos públicos de ensino. Foi assegurada a conformidade destes instrumentos com o Novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), tendo a sua aplicação sido autorizada pela Direção-Geral da Educação (DGE), através do sistema de Monitorização de Inquéritos em Meio Escolar (MIME).

Iniciaram o inquérito desenvolvido para os/as dirigentes de AE/ENA da rede pública nacional, incluindo-se neste descritor coordenadores/as, diretores/as ou direção do Agrupamento, 114 participantes. Terminaram o inquérito, com o preenchimento de todas as questões, 21 participantes. O número de respostas recolhidas e analisadas neste *research brief* reflete esta variação.

Responderam ao questionário desenvolvido para os/as professores/as do 1.º ciclo e do 2.º ciclo do ensino básico de AE/ENA da rede pública nacional, respetivamente 101 e 98 participantes. Terminaram o inquérito, respetivamente, 53 e 47 participantes. O número de respostas recolhidas e analisadas neste *research brief* reflete esta variação.

Foi realizado no dia 10 de janeiro de 2023 um *focus group/grupo de discussão focalizada* com *stakeholders* sobre este Eixo específico do projeto. A discussão mobilizou 14 participantes, entre professores/as e dirigentes, 12 de AE/ENA da Área Metropolitana do Porto e dois da Área Metropolitana de Lisboa. O grupo de discussão visou a distribuição de feedback, discussão e aprofundamento dos resultados obtidos, em particular, sobre a recuperação das aprendizagens. A discussão foi dinamizado com base num lista de questões-chave elaborado pela equipa de investigação, com o apoio de Daniel Bart, consultor do projeto. As intervenções foram audiogravadas e transcritas. Utilizam-se neste documento alguns excertos dessas transcrições, que correspondem a citações literais dos discursos/testemunhos dos/as participantes, anonimizados para preservar o dever de confidencialidade.

Introdução

A equipa de investigação agradece a colaboração e contributos dos/as professores/as e dirigentes que participaram neste grupo de discussão, bem como, das investigadoras Clara Craveiro (ESEPF e CeIED) e Maria Neves Gonçalves (ESEL-IPLUSO e CeIED) pelo apoio na sua organização.

Participaram, ainda, neste grupo de discussão os investigadores/as Inês Vieira (CeIED-OP.Edu), José Viegas Brás (CeIED, Universidade Lusófona, ESEL-IPLUSO), Paulo Sargento (CEAD, ERISA, Universidade Lusófona) e Teresa Teixeira Lopo (CeIED-OP.Edu, Investigadora Responsável). A equipa acolheu, ainda, Geanine Escobar, investigadora em formação/Doutoranda em Museologia da Universidade Lusófona que assistiu ao desenvolvimento dos trabalhos como observadora não participante.

Necessidades dos/as alunos/as após a reabertura das escolas e a retoma das atividades presenciais: Dirigentes

1) APRENDIZAGEM 2) ECONÓMICAS 3) SOCIOEMOCIONAIS

4) EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLÓGICOS 5) ATIVIDADE FÍSICA 6) TEMPO LIVRE

■ REDUZIRAM SIGNIFICATIVAMENTE ■ REDUZIRAM ■ MANTIVERAM-SE IGUAIS
■ AUMENTARAM ■ AUMENTARAM CONSIDERAVELMENTE

n=43

1º Ciclo

Figura 1

2,3º

2º Ciclo

Figura 2

Conforme se pode observar nas Figuras 1 e 2, 41,9% dos dirigentes dos AE/ENA inquiridos, considerou que as necessidades de aprendizagem dos/as alunos/as do 1.º ciclo e do 2.º ciclo do ensino básico aumentaram com a reabertura oficial das escolas e a retoma das atividades presenciais, ocorrida, respetivamente, a 15 de março de 2021 e a 5 de abril de 2021.

Necessidades dos/as alunos/as, atualmente: Dirigentes

1) APRENDIZAGEM 2) ECONÓMICAS 3) SOCIOEMOCIONAIS

4) EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLÓGICOS 5) ATIVIDADE FÍSICA 6) TEMPO LIVRE

■ REDUZIRAM SIGNIFICATIVAMENTE ■ REDUZIRAM ■ MANTIVERAM-SE IGUAIS
■ AUMENTARAM ■ AUMENTARAM CONSIDERAVELMENTE

n=43

1º Ciclo

Figura 3

Figura 4

2º Ciclo

Essa tendência percebida pelos/as dirigentes mantém-se “atualmente”, isto é, na data de preenchimento do inquérito que, recordamos, se realizou entre os meses de outubro e dezembro de 2023, com esse aumento das necessidades de aprendizagem dos/as alunos/as, conforme se pode ler nas Figuras 3 e 4, a ter maior expressão no 2.º ciclo do ensino básico.

Necessidades dos/as alunos/as após a reabertura das escolas e a retoma das atividades presenciais: Professores/as

1) APRENDIZAGEM 2) ECONÓMICAS 3) SOCIOEMOCIONAIS

4) EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLÓGICOS 5) ATIVIDADE FÍSICA 6) TEMPO LIVRE

■ REDUZIRAM SIGNIFICATIVAMENTE ■ REDUZIRAM ■ MANTIVERAM-SE IGUAIS
■ AUMENTARAM ■ AUMENTARAM CONSIDERAVELMENTE

n=94

1º Ciclo

Figura 5

*5,2%

*3,2%

2º Ciclo

Figura 6

Já do lado dos/as professores/as, como se constata nas Figuras 5 e 6, 36,7% considerou que as necessidades dos/as alunos/as do 1.º ciclo aumentaram com a retoma das atividades presenciais, 21,6% que reduziram e 20,6% que aumentaram significativamente. No que respeita ao 2.º ciclo, uma percentagem ligeiramente superior de inquiridos (40,4%), considerou que as necessidades dos/as alunos/as aumentaram, ou que aumentaram significativamente (22,3%), e uma percentagem menor (16%) do que a registada no 1.º ciclo, considerou que houve uma redução das necessidades de aprendizagem dos/as alunos/as.

Necessidades dos/as alunos/as, atualmente: Professores/as

- 1) APRENDIZAGEM 2) ECONÓMICAS 3) SOCIOEMOCIONAIS
4) EQUIPAMENTOS/RECURSOS TECNOLÓGICOS 5) ATIVIDADE FÍSICA 6) TEMPO LIVRE

■ REDUZIRAM SIGNIFICATIVAMENTE ■ REDUZIRAM ■ MANTIVERAM-SE IGUAIS
■ AUMENTARAM ■ AUMENTARAM CONSIDERAVELMENTE

n=94

1º Ciclo

Figura 7

*2,2%

*5,6%

*5,6%

Figura 8

2º Ciclo

Para os mesmos ciclos de ensino, 38,9% dos/as professores/as consideraram que “atualmente” as necessidades de aprendizagem dos/as alunos/as do 1.º ciclo aumentaram e 32,6% que se mantiveram iguais, como se constata na figura 7. No 2.º ciclo, esse aumento situa-se nos 32,2%, com 30% dos/as professores/as inquiridos/as a referir que as necessidades dos/as alunos/as se mantiveram iguais, como se constata na figura 8.

Medidas de apoio dirigidas a alunos/as em risco de desistência/abandono escolar implementadas pelo AE/ENA com a reabertura das escolas e a retoma das atividades presenciais

Nesta dimensão foram consideradas, várias medidas: 1) apoio emocional e psicológico pelo Serviço de Psicologia e Orientação do AE/ENA; 2) apoio de outros técnicos especializados do AE/ENA (ex. educador social); 3) apoio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ); 4) apoio do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF); 5) apoio educativo suplementar; 6) atividades extracurriculares; 7) tutorias; 8) mentorias entre pares; 9) reforço da monitorização da assiduidade; 10) reforço da monitorização dos processos de aprendizagem; 11) reforço das reuniões com pais/encarregados de educação; e 12) outras medidas.

Figura 9

Com a reabertura das escolas e a retoma das atividades presenciais destacam-se, na perspetiva dos/as dirigentes, dois tipos de medidas de apoio: as proporcionadas por serviços e/ou técnicos especializados, em particular, o apoio emocional e psicológico prestado internamente pelos Serviços de Psicologia e Orientação, reportado como a medida adotada nos dois ciclos de ensino por cerca de 91% dos/as inquiridos/as, e medidas de apoio à aprendizagem e de monitorização/prevenção do abandono, em que se destacam o apoio educativo suplementar, medida implementada segundo 84,2% e 84,8% dos/as dirigentes inquiridos/as, respetivamente, no 1.º ciclo e no 2.º ciclo do ensino básico. Seguem-se, no 1.º ciclo do ensino básico, o reforço da monitorização dos progressos na aprendizagem (72,7%) e as tutorias (84,8%) no 2.º ciclo do ensino básico.

Medidas de apoio dirigidas a alunos/as em risco de desistência/abandono escolar implementadas pelo AE/ENA atualmente

Nesta dimensão foram consideradas, várias medidas: 1) apoio emocional e psicológico pelo Serviço de Psicologia e Orientação do AE/ENA; 2) apoio de outros técnicos especializados do AE/ENA (ex. educador social); 3) apoio da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ); 4) apoio do Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF); 5) apoio educativo suplementar; 6) atividades extracurriculares; 7) tutorias; 8) mentorias entre pares; 9) reforço da monitorização da assiduidade; 10) reforço da monitorização dos processos de aprendizagem; 11) reforço das reuniões com pais/encarregados de educação; e 12) outras medidas.

Figura 10

Como se pode constatar na Figura 10, não há mudanças significativas “atualmente” nas medidas de apoio dirigidas a alunos/as em risco de desistência/abandono escolar, mantendo-se o apoio emocional e psicológico prestado internamente pelos Serviços de Psicologia e Orientação, que cresce ligeiramente, sendo reportado como a medida mais adotada nos dois ciclos de ensino por cerca de 94% dos/as inquiridos/as. Já no que respeita às medidas de apoio à aprendizagem e de monitorização/prevenção do abandono, destaca-se o apoio educativo suplementar, medida implementada segundo 84,2% e 84,8% dos/as dirigentes inquiridos/as, respetivamente, no 1.º ciclo e no 2.º ciclo do ensino básico. Seguem-se, no 1.º ciclo do ensino básico, o reforço da monitorização dos progressos na aprendizagem (72,7%) e as tutorias (84,8%) no 2.º ciclo do ensino básico.

Ações implementadas no âmbito do Plano 21|23 Escola +

O Plano 21|23 Escola+, foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2021, de 7 de julho, com uma dotação orçamental superior a 900 milhões de euros. O Plano integrou um conjunto de alargado de medidas para a recuperação das aprendizagens dos/as alunos dos ensinos básico e secundário de estabelecimentos da rede pública e incidiu em três eixos estruturantes de atuação: 1) ensinar e aprender; 2) apoiar as comunidades educativas; e 3) conhecer e avaliar. O Plano desenvolveu-se em 15 domínios de atuação, correspondentes a áreas de incidência prioritária, e em 50 ações específicas.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1º Ciclo	21	11	8	11	15	6	16	11	8	7	5	13
2º Ciclo	19	11	7	10	9	7	19	7	8	11	6	10

A)Escola a Ler B)Diário de Escritas C)Gestão do Ciclo D)Começar um Novo Ciclo
E)Promover o Sucesso Escolar - 1.º Ciclo e Novos Ciclos F)Turmas Dinâmicas
G)Constituição de Equipas Educativas H)Avançar Recuperando I)Aprender Integrando
J)Recuperar com Arte e Humanidades L)O Quarto Período - Mochila Cultural M)Rastreios
Visuais e Auditivos

Tabela 1

A leitura da tabela 1, evidencia terem sido as ações específicas “Escola a Ler” e “Constituição de Equipas Educativas” as mais implementadas no seio dos AE/ENA, na perspetiva dos/as dirigentes inquiridos/as.

Impacto

1º Ciclo

2º Ciclo

Figura 11

Já no que respeita ao impacto das ações, a percepção dos/as dirigentes é moderada, com 62,5% e 58,3% dos/as dirigentes a assinalar, respetivamente, para o 1.º e o 2.º ciclo do ensino básico, que essas ações específicas tiveram “algum” impacto.

Do lado dos/as professores/as a percepção geral é idêntica, mas contrastada relativamente aos níveis de ensino: 61,9% considerou que as ações específicas de recuperação das aprendizagens implementadas no AE/ENA, tiveram “algum impacto” no 1.º ciclo e 52,9% no 2.º ciclo. Uma análise centrada nos progressos na recuperação das aprendizagens na disciplina ou disciplinas que esses/as professores/as lecionam, evidenciou uma percepção mais positiva dos/as professores/as do 1.º ciclo, com 41,9% a referir que essa recuperação foi conseguida. Diferentemente, 37,3% dos/as professores/as inquiridos/as considerou que a recuperação das aprendizagens não foi alcançada na disciplina ou disciplinas que leciona.

Necessidades dos/as alunos/as após a reabertura das escolas e a retoma das atividades presenciais: Professores/as

1º Ciclo

2º Ciclo

Figura 12

Síntese

Sublinharíamos, a partir dos resultados dos inquéritos, a perceção dos/as dirigentes e professores/as da relevância das necessidades de aprendizagem atualmente, em particular no 2.º ciclo do ensino básico. Perceção corroborada no decurso do grupo de discussão, em que numa análise por domínios/grandes áreas de ensino/aprendizagem, sobressaíram as dificuldades dos/as alunos/as nas disciplinas *core* da matemática e da língua portuguesa, como o testemunho de uma professora, traduz:

Notou-se, particularmente nas disciplinas que têm que ver com línguas (...) tanto na língua portuguesa como nas línguas estrangeiras, uma diminuição grande, em tudo aquilo que tinha que ver com competências de leitura interpretativa, de fazer leituras por inferência (...) ao nível da educação literária uma diminuição grande ao nível do vocabulário (...). Não notei tanto isso na gramática, confesso, até porque não me parece que a gramática (...) exigirá um estudo prévio dos alunos, mas é um estudo que eles conseguem fazer mais autonomamente (...) eu acho que (...) a grande falha, o grande gap que, que se sente nos alunos, pelo menos nos alunos que eu acompanho, tem que ver com isso, com as questões ao nível da leitura e da educação literária.

Os AE/ENA implementaram um conjunto de medidas de monitorização/prevenção do abandono escolar, destacando-se o apoio emocional e psicológico prestado internamente pelos Serviços de Psicologia e Orientação e o apoio educativo suplementar. Estas medidas, que foram implementadas com a reabertura das escolas e a retoma das atividades presenciais, mantêm-se atualmente.

A partir dos resultados dos inquéritos, constata-se que na perspetiva dos/as dirigentes, as opções relativamente às medidas específicas do Plano 21|23 Escola+ mais escolhidas pelos AE/ENA foram a “Escola a Ler” e a “Constituição de Equipas Educativas”. No grupo de discussão focalizada, foi sublinhada a importância da autonomia com possibilidade de adaptação a diferentes contextos pedagógicos, dada às escolas nesse processo de decisão.

Síntese

Já no que respeita ao impacto das medidas implementadas, as perceções de dirigentes e professores/as são moderadas, embora com uma perceção mais positiva dos/as professores/as do 2.º ciclo. No grupo de discussão focalizada foi evidenciada a perda de autonomia dos/as alunos/as, em particular do 1.º ciclo do ensino básico, e relativamente às aprendizagens não realizadas durante a pandemia, ceticismo relativamente à sua recuperação. O recorte dos dois testemunhos que transcrevemos de uma dirigente e de uma professora, exemplificam essas perceções:

De uma forma, se calhar muito cética, até tenho pena de dizer isto, se calhar de forma negativa, eu tenho alguma reservas em relação ao facto de as aprendizagens conseguirem todas vir a ser recuperadas em tempo útil para os alunos (...) até eles concluírem, até ao final da escolaridade obrigatória. Tenho a perceção pelo que vejo este ano (...) que as aprendizagens essenciais ainda estão em défice.

Eu notei várias coisas (...) um decréscimo da autonomia dos alunos na realização, fosse de que tipo de tarefa fosse, independentemente dos domínios da aprendizagem, justamente porque numa fase muito precoce ainda de final do 1.º ciclo e ao longo do 2.º eles estiveram longos períodos em casa (...).

Equipa

Ana António
Conceição Costa
Daniel Bart (Consultor)
Filippo Pirone (Consultor)
Inês Vieira
José Viegas Brás
Margarida Menezes de Oliveira (Bolseira de Investigação)
Margarida Frade Santos (Bolseira de Investigação)
Maria Neves Gonçalves
Paulo Sargento
Teresa Teixeira Lopo (Investigadora Responsável)

Instituições Parceiras

Financiamento

